

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЗБЕКИСТАНА В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854376>

Абдухаким Неъматов

*Студент Ташкентского государственного юридического университета
abduhakimnematov3@gmail.com*

Аннотация: В данной статье представлена информация о деятельности Узбекистана в сфере энергетики, в частности, различные проблемы в этой сфере, предложения, направленные на предотвращение энергетического кризиса, препятствия в привлечении инвестиций в отрасль, риски, с которыми сталкиваются инвесторы, вкладывающие средства в энергетику.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, инвестиция, энергетический кризис, Закон РУз “ О государственно-частном партнерстве”, АЭС, Уполномоченный по правам предпринимателей

INVESTMENT ACTIVITY OF UZBEKISTAN IN THE ENERGY SECTOR

Annotation: This article provides information about the activities of Uzbekistan in the energy sector, in particular, various problems in this area, proposals aimed at preventing an energy crisis, obstacles in attracting investment in the industry, risks faced by investors investing in energy.

Key words: Republic of Uzbekistan, investment, energy crisis, Law of the Republic of Uzbekistan “On Public-Private Partnership”, *nuclear plant*, Commissioner for Entrepreneurs' Rights

В результате роста демографических показателей в Узбекистане создание новых рабочих мест, сокращение бедности, удовлетворение стандартных потребностей населения становятся одной из приоритетных задач в политике нашей страны. В настоящее время в экономическом аспекте внутренней и внешней политики Узбекистана важное значение имеют либерализация экономики, сокращение бедности, модернизация инфраструктуры страны, создание новых рабочих мест, привлечение местных и иностранных инвестиций и т.д.

Современный Узбекистан — это ведущее индустриальное государство в сердце Центральной Азии, обеспечивающий стабильность и экономическое развитие региона в целом. Среди преимуществ, которые предлагает современная экономика Узбекистана для иностранных компаний — политическая и макроэкономическая стабильность, благоприятные природно-

климатические условия, гостеприимный и трудолюбивый народ и многие другие. Из преимуществ ключевыми факторами успеха ведения бизнеса в Узбекистане являются: богатая сырьевая база, выгодное географическое расположение в центре крупнейших региональных рынков, интегрированная в сеть наземных и воздушных коммуникаций международного значения транспортно-логистическая система, диверсифицированная индустриальная база и научно-интеллектуальный, кадровый потенциал республики.¹⁵⁹

Как сказано выше, одной из самых актуальных задач в развитии и модернизации нынешней экономики страны, является привлечения зарубежных инвестиции в различные сферы экономики, действующая политика нацелена в построении государство с сильной экономикой, где именно привлечения зарубежных инвестиции составляют в этом большую ключевую роль. В национальном законодательстве Республики Узбекистан имеются действующие законы “об инвестициях и инвестиционной деятельности”, “государственно-частном партнерстве” и другие нормативно-правовые акты которые регулирует отношения в области инвестиций, осуществляемых иностранными и отечественными инвесторами. Хотя проводимые в Узбекистане экономические реформы постепенно показывают хорошие результаты, проблемы в системах здравоохранения и образования, вопросы государственно-частного партнерства в экономике, de-jure и de-facto монополия государства в определенных сферах, устаревшая инфраструктура страны, проблемы с обеспечением стандартных потребностей населения - большая проблема, тормозящая развитие страны.

Энергетическая сфера, являющаяся предметом исследования данной статьи, является одной из больных точек страны. Вот уже два года подряд в начале зимы Узбекистан сталкивается с катастрофическими проблемами в сфере энергетики. Если в 2022 году произошедший блэкаут удалось списать на короткое замыкание на высоковольтной линии и замаять тему устаревшего оборудования и нехватки квалифицированного персонала, то 2023 год показал состояние отечественной энергетической системы во всей красе.¹⁶⁰

Согласно нашим исследованиям, основные проблемы при осуществлении инвестиций в сфере электроэнергетики заключаются в следующем:

Демографические причины

Одна из проблем в сфере энергетики, наряду с растущими демографическими показателями населения Узбекистана, в целом потребность в электроэнергии, газе, питьевой воде и теплоснабжении также значительно возрастает.¹⁶¹

Дифференциация

¹⁵⁹ Каримов, И. Ш. Современная инвестиционная политика в Республике Узбекистан

¹⁶⁰ [Большое интервью с управляющим директором ЕБРР по Центральной Азии: об экономике, энергетике, банковском секторе и приватизации – Spot](#)

¹⁶¹ <https://minenergy.uz/ru/pages/view/invest>

Сохраняется высокая дифференциация регионов по привлечению инвестиционных ресурсов. Например, почти 44% привлеченных инвестиций в республику за 2013-2018 гг. приходилось на долю 3 территорий (г.Ташкент, Кашкадарьинская, Бухарская области) и при этом доля 5 регионов (Андижанская, Джизакская, Сырдарьинская, Сурхандарьинская и Хорезмская области) составила 16,2%.

Модернизация и инфраструктура

Уровень привлечения инвестиций на модернизацию, техническое и технологическое перевооружение недостаточен для обеспечения эффективного воспроизводственного процесса. Ретроспективный анализ выявил, что с 2007 года в воспроизводственной структуре инвестиций 62%-63% от общего объема вложений составляет строительство новых предприятий, в то время как расширение, реконструкция, модернизация, техническое и технологическое обновление производств лишь 21%-22%. В некоторых районах сохраняется большое число неиспользуемых производственных мощностей, проблемы с обеспечением электричеством, слабая инженерная и коммуникационная инфраструктура в сельских районах.

ЕБРР уже поддерживает замену устаревшей инфраструктуры энергетического сектора Узбекистана и создание эффективной нормативно-правовой базы, что уже помогло подготовить почву для организации целого ряда проектов по возобновляемым источникам энергии на конкурсной основе.¹⁶²

Де-факто и де-юре монополия государства

Государственные предприятия продолжают доминировать в национальной экономике, занимая значительную долю в топливно-энергетическом, горнодобывающем комплексах, сферах машиностроения, транспорта, химической промышленности и телекоммуникаций.

Инфляция

В последние годы наблюдается повышение среднемесячного роста цен, что в свою очередь приводит как к росту стоимости заёмного капитала (кредиты банков), так и к росту потребности в капитале для реализации инвестиционных проектов и мероприятий, сложности оценки рентабельности вложений в перспективе. В условиях слабого финансового положения предприятий, при высоком уровне инфляции у них возникают сложности с наличием оборотных средств, что в свою очередь не позволяет им выделить средства на инвестиции.

Низкий уровень технологичности производства

В странах-членах ОЭСР доли высоко- и средневысокотехнологичного секторов в структуре обрабатывающей промышленности в среднем составляют соответственно 19% и 28%, а в странах ориентирах (Китай, Корея, Малайзия,

¹⁶² [Большое интервью с управляющим директором ЕБРР по Центральной Азии: об экономике, энергетике, банковском секторе и приватизации – Spot](#)

Сингапур, Таиланд, Финляндия, Индонезия) – 19,2% и 31,5%. В Узбекистане по итогам 2017 года эти показатели составили в 1,6% и 17,1%.¹⁶³

Правовые проблемы

Учитывая, что инвестиции в сфере электроэнергетики в большинстве случаев осуществляются через концессии или государственно-частное партнерство, ряд абстракций в некоторых частях нашего Закона о «Государственно-частном партнерстве» в частности, такие выражения, как «в соответствии с законом», «если иное не предусмотрено законом», ставшие традиционными для нашего законодательства, свидетельствуют об отсутствии юридических гарантий для инвестора. Если еще проще выразить эту мысль, то не только в инвестиционной деятельности, но и в процессе правового регулирования других сфер государство в большинстве случаев юридически создает себе "форточку" с помощью этих выражений. Это приводит к расторжению отношений между инвестором и государством еще до без вступления в инвестиционные отношения. Еще одним недостатком является чрезмерное вовлечение государственных и правоохранительных органов в инвестиционную деятельность, высокая потребность в совершенствовании деятельности созданного в Узбекистане Уполномоченного по защите прав предпринимателей или Бизнес-омбудсмена.

Выше, обсудив ряд недостатков в этой области, начнем наши предложения по решению вышеуказанных проблем с позитивной революции в энергетике страны. Речь идет об АЭС, которая организуется в сотрудничестве с Россией. Это потенциально прорывное событие для Узбекистана, который долгое время испытывал нехватку электроэнергии и природного газа из-за предпочтения предыдущего правительства экспорту природного газа и слаборазвитости электроэнергетической инфраструктуры страны. Опять же, для Узбекистана модернизация этих объектов предназначена не только для удовлетворения текущих потребностей страны, но и для подготовки страны к интенсивной индустриализации, которая потребует значительного количества новых и устойчивых энергетических ресурсов¹⁶⁴.

Запущен проект строительства АЭС, который является одним из оптимистичных решений предотвращения энергетического кризиса в мировой практике. Согласно плану, первую АЭС планируется достроить к 2028 году.¹⁶⁵ По мнению исследователей, строительство АЭС поможет Узбекистану предотвратить дефицит электроэнергии.

Такие страны, как Япония и Россия, одни из ведущих стран в этой области, выразили заинтересованность в инвестировании в эксплуатацию АЭС. Наше

¹⁶³ **Хамракулова О.Д. Рашидов.Б** Проблемы инвестирования в инновационном развитии экономики Узбекистана

¹⁶⁴ Умаров Д. Г. Современные проблемы и перспективы совершенствования энергетической политики Узбекистана

¹⁶⁵ <https://president.uz/ru/1894>

предложение по строительству АЭС заключается в том, что мы прогнозируем, что освоение инвестиционных потоков из двух вышеуказанных стран, привлечение специалистов обеих стран к строительству АЭС внесет значительный вклад в устранение проблем на местах. Причина в том, что Россия несколько лучше других стран знакома с постсоветским энергетическим климатом. Привлечение японских специалистов, большой опыт этой страны в деятельности АЭС, успехи в этой области и превосходство японских технологий в модернизации деятельности АЭС имеют большое значение в развитии отрасли. Связанные с Японией проекты в области управления энергетическими ресурсами в основном отражают сильные стороны японских компаний в модернизации существующих мощностей с использованием современных японских ноу-хау. В этом смысле Япония стремится предложить Узбекистану более новые и устойчивые технологии, чем предлагает Россия. Правительство Японии уже участвовало в модернизации Навоийской ТЭЦ путем строительства второй установки с комбинированным газовым циклом.¹⁶⁶

Другое наше предложение заключается в том, что с учетом того, что такие проекты в основном инвестируются через концессию или государственно-частное партнерство, следует внести ряд поправок в закон о «Государственно-частном партнерстве». Вопросы разрешения споров и ответственности за нарушения этого закона несколько абстрактные. Такие фразы, как «в соответствии с законом» и «если законом не предусмотрено иное», ставшие «визитной карточкой» нашего законодательства, вызывают различные неясности не только у инвестора, но и у нас.

Наше последнее предложение – внести изменения в деятельность бизнес-омбудсмена по защите прав инвесторов. Потому что это учреждение сталкивается с различными проблемами в процессе помощи не только иностранным, но и местным предпринимателям. Это свидетельствует о том, что данный сектор нуждается в коренном реформировании.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Каримов, И. Ш. Современная инвестиционная политика в Республике Узбекистан
2. [Большое интервью с управляющим директором ЕБРР по Центральной Азии: об экономике, энергетике, банковском секторе и приватизации – Spot](#)
3. <https://minenergy.uz/ru/pages/view/invest>
4. **Хамракулова О.Д. Рашидов.Б** Проблемы инвестирования в инновационном развитии экономики Узбекистана

¹⁶⁶ Умаров Д. Г. Современные проблемы и перспективы совершенствования энергетической политики Узбекистана

5. Умаров Д. Г. Современные проблемы и перспективы совершенствования энергетической политики Узбекистана
6. <https://president.uz/ru/1894>
7. [ЗРУ-440-сон 29.08.2017.Об Уполномоченном при Президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства \(lex.uz\)](#)
8. [ЗРУ-537-сон 10.05.2019.О государственно-частном партнерстве \(lex.uz\)](#)